

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Kanal və küvetlərin təmizlənməsi üçün işçi orqanın idarəetmə sisteminin proqram təminatının layihələndirilməsi

Əmirbəyova Nəribə Sirac qızı,
Sumqayıt Dövlət Universiteti,
nasiba.amirbekova@sdu.edu.az

Annonasiya

Tezisdə baxılan məsələ su kanalının və küvetlərin təmizlənməsi qurğusunun işçi orqanın idarəetmə sisteminin proqram təminatının işlənməsinə həsr olunub. Məqsədə nail olmaq üçün GMT Suite Logistika Kontroller Proqramı vasitəsi ilə kompüter eksperimentləri aparılmışdır. Aparılan kompüter eksperimentləri əsasında küvet və kanalların təmizləyici qurğusunun işçi orqanın kəsmə gücünün, icra mexanizminin dövrlər sayının, tullayıcının bucaq yerdəyişməsinin və ümumilikdə texnoloji əməliyyatlarının dəqiq tənzimlənməsi təmin olunur.

Açar sözlər: Su kanalı, küvetlər, təmizləmə qurğusu, PLC, GMT Suite Logistika Kontrolleri, informasiya-ölçmə və idarəetmə.

Kənd-təsərrüfatının əkin sahələrinin meliorasiya sistemlərinin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün su kənarlarından və küvetlərin mütəmadi olaraq təmizlənməsi mühüm bir texniki prosesdir. Lakin bu prosesin həyata keçirilməsi zamanı müəyyən ətraf mühit və estetik problemlər meydana çıxır. Xüsusilə, qazılmış materialın yolun əks tərəfinə atılması, ətraf mühitin çirklənməsinə və estetik baxımdan arzuolunmaz mənzərələrin yaranmasına səbəb olur. Bu vəziyyətdə, qazılmış materialın düzgün şəkildə yığılması və nəqli üçün effektiv metodların tətbiqi zəruridir.

Bu məqsədlə, kanal və küvetlərin təmizləyici qurğusunun işçi orqanın texnoloji prosesinin avtomatlaşdırılması və səmərəli idarə edilməsini təmin edən proqram təminatının işlənməsi tələb olunur. Məlum olduğu kimi, texniki sistemlərin etibarlı və dəqiq idarə edilməsi üçün PLC kontrollerli proqramlaşdırılan vasitələrdən istifadə etmək daha məqsədəuyğundur [1]. Bu onunla əlaqədardır ki, təmizləyici qurğusunun işçi orqanın idarəetmə proseduralarının ölçmələrdən asılı olaraq, idarəetmə alqoritmini qurmaq və PLC-nin proqram dilinə çevirmək daha rahatdır və proqram modullarının layihələndirilməsi prosesi [2] informasiya-ölçmənin, icraetmənin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılır.

Təmizləyici qurğusunun işçi orqanın əməliyyatlarının avtomatlaşdırılması prosesində frez kəsici elementin tələb olunan sürətlə fırlanması, suyun üzərində otların yığılması və məsafəyə tullanılması təmin olunur. Kənara düzgün şəkildə atılmasını təmin etmək üçün təklif olunan işçi orqanın frez kəsici elementi qazılmış təmizlənmiş materialı baza maşınının üzərində yerləşən xüsusi açıq konteynerə atır. Lakin, tullayıcının dövrlər sayının baza maşınının mühərrikin dövrləri ilə dəyişməsi nəticəsində materialın tullanma məsafəsi dəyişir. Bu, materialın konteynerin açıq hissəsinə düşməməsi və ya konteynerdən kənara atılması ilə nəticələnə bilər.

Bu problemi aradan qaldırmaq məqsədilə nişanlanmış atılma üsulundan istifadə edirik. Atılma məsafəsinin düzgün idarə olunması üçün materialın tullanma məsafəsi dövrlər sayından və boşaltma bucağından asılıdır. Avtomatik idarəetmə sisteminin bu parametrləri nəzərə alaraq, dövrlər sayının minimum ölçüsündə boşaltma bucağını müəyyən edir və dövrlər sayı artdıqda digər qiymətləri qəbul edir. Bu yanaşma, materialın nişanlanmış atılma məsafəsinin sabit qalmasını təmin edir və materialın konteynerdən düzgün şəkildə daxil olmasını təmin edir.

Təklif olunan metodun effektivliyi, materialın tullayıcı tərəfindən düzgün şəkildə atılmasını təmin etməklə yanaşı, ətraf mühitin çirklənməsini və estetik problemləri azaltmağa kömək edir. Bu yanaşmanın

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

tətbiqi ilə yol kənarında təmizləmə işlərinin daha səmərəli və ekoloji baxımdan uyğun şəkildə həyata keçirilməsi mümkün olur.

Nəticədə, bu metodun tətbiqi ilə materialın tullayıcı vasitəsilə doğru şəkildə atılması təmin edilərək ətraf mühitin qorunması və estetik tələblərə cavab verilməsi məqsədinə nail olunacaqdır.

GMT Suite Logistika Kontroller Programı: Funksionallıq və Tətbiq Sahələri

GMT Suite, Türkiyə istehsalı olan qabaqcıl bir logistika kontroller programıdır ki, bu programın əsas məqsədi tullayıcıların və digər logistika avadanlıqlarının effektiv idarə edilməsini təmin etməkdir. Programın müasir xüsusiyyətləri və tətbiq metodları aşağıdakı kimi ətraflı şəkildə izah edilə bilər:

GMT Suite programında ilkin olaraq tullayıcının dövrlər sayı qəbul edilir. Bu parametri ölçmək üçün program, TİMER (sayğac) istifadə edir. TİMER, tullayıcının dövrlər sayını real vaxtda dəqiq şəkildə ölçərək məlumatları toplayır. Bu ölçmələr, programın sistemində təyin olunmuş etalon dövrlər sayı ilə müqayisə edilir.

Eyni zamanda, etalon TİMER də sistemə daxil edilir və bu etalon dövrlər sayını dəqiq ölçmək üçün istifadə olunur. Etalon dövrlər sayı ilə tullayıcının dövrlər sayının müqayisəsi, prosesin dəqiqliyini və effektivliyini təmin edir.

GMT Suite, tullayıcının dövrlər sayını etalon dövrlər sayı ilə müqayisə edir. Bu müqayisə nəticəsində tullayıcının dövrlər sayında baş verən dəyişikliklər program tərəfindən dərhal izlənilir.

Dövrlər Sayının Artması: Əgər tullayıcının dövrlər sayı artarsa və etalon dövrlər sayı da artarsa, program atma bucağını dəyişdirən mexanizmə signal göndərir. Bu signal nəticəsində, atma bucağı program tərəfindən avtomatik olaraq tənzimlənir, beləliklə materialın konteynerə düzgün şəkildə atılması təmin edilir.

Əks Əlaqə və Sabitləşdirmə: Atma bucağı dəyişdikdə, GMT Suite programı əks əlaqə vericisindən (bucaq ölçən verici) signal alır. Bu signal, etalon dövrlər sayını tullayıcının dövrlər sayına uyğunlaşdırır. Nəticədə, atma bucağı sabit qalır və materialın düzgün şəkildə konteynerə atılması təmin edilir. Bu əks əlaqə sistemi, sistemin dəqiqliyini artırır və materialın səhv atılma riskini azaldır.

Dövrlər Sayının Azalması: Əgər tullayıcının dövrlər sayı azalarsa, etalon dövrlər sayı çox olur və TDS-in dövrlər sayı azalır. Bu halda, GMT Suite programı atma bucağını azalan tərəfə dəyişdirir. Əks əlaqə vericisi bu dəyişikliyi izləyir və etalon dövrlər sayını tullayıcının dövrlər sayına uyğunlaşdırır.

GMT Suite programı, tullayıcıların performansını və materialın atılma dəqiqliyini artırmaq məqsədilə bir çox müasir texnologiyadan istifadə edir. Programın inteqrasiyası:

- Avtomatik İdarəetmə: Programın avtomatik idarəetmə funksiyaları, tullayıcıların dövrlər sayını və atma bucağını real vaxtda tənzimləyir.

- Dəqiqlik və Səmərəlilik: Sistem, materialın konteynerə düzgün şəkildə atılmasını təmin edərək ətraf mühitin çirklənməsini və estetik problemləri azaldır.

- Sistem Monitorinqi: Program, tullayıcıların və digər avadanlıqların performansını izləyərək hər hansı bir nasazlıq və ya uyğunsuzluq vəziyyətində dərhal tədbir görür.

GMT Suite programının tətbiqi ilə:

- Materialın Düzgün Atılması: Atma bucağının dəqiq tənzimlənməsi, materialın konteynerə düzgün şəkildə daxil olmasını təmin edir.

- Ətraf Mühitin Qorunması: Materialın ətraf mühitə təsirini azaldır, çirklənməni və estetik problemləri minimuma endirir.

- Effektivlik Artır: Tullayıcıların və logistika avadanlıqlarının performansı artırılır, nəticədə prosesin ümumi effektivliyi artırılır.

Bu metod və program vasitəsilə tullayıcıların və digər logistika avadanlıqlarının idarə edilməsi daha dəqiq və səmərəli şəkildə həyata keçirilir, bu da proseslərin optimallaşdırılmasına və ətraf mühitin qorunmasına kömək edir. Program üzərindən iş prosesinin izahı aşağıdakı komponentlərin və funksiyaların istifadəsi ilə həyata keçirilir:

1. Tullayıcının Dövrlər Sayını Təyin Edən Sayğac (CPU_IP1):

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

- Funksiya:CPU_IP1, tullayıcının dövrlər sayını real vaxtda ölçür. Bu məlumat, proqramın təhlilinə və tullayıcının performansının idarə edilməsinə əsas verir. CPU_IP1, proqramın iş prosesində ilkin giriş parametri olaraq istifadə edilir.

2. Analıq Bucaq Ölçən Verici (CPU_outword):

- Funksiya: CPU_outword, atma bucağını ölçən və real vaxtda bucaq məlumatlarını təmin edən analoq vericidir. Bu məlumatlar, atma bucağının dəqiq tənzimlənməsi və materialın düzgün şəkildə atılması üçün vacibdir.

3. Atma Bucaq Siqnalları (CPU_QP1 və CPU_QP2):

- CPU_QP1:Atma bucağını artıran siqnal çıxışıdır. Bu siqnal, atma bucağının artırılması üçün proqram tərəfindən göndərilir.

- CPU_QP2:Atma bucağını azaldan siqnal çıxışıdır. Bu siqnal, atma bucağının azaldılması üçün proqram tərəfindən istifadə edilir.

4. Dönmə Bucaq Məhdudlaşdıran Kontaktlar (K1 və K2):

- Funksiya:K1 və K2, dönmə bucağını məhdudlaşdıran kontaktlardır. Bu kontaktlar, maksimum və minimum həddən kənara çıxmanı məhdudlaşdırır, beləliklə, atma bucağının düzgün və təhlükəsiz şəkildə tənzimlənməsini təmin edir.

1. Dövrələrin Ölçülməsi:

- CPU_IP1 vasitəsilə tullayıcının dövrlər sayı ölçülür və proqramın sistemə daxil edilir.

2. Bucaq Ölçülməsi və Siqnalların İdarə Edilməsi:

- CPU_outword vasitəsilə atma bucağı ölçülür. Əgər atma bucağında dəyişiklik tələb olunursa, CPU_QP1 və CPU_QP2 siqnalları vasitəsilə atma bucağı artırılır və ya azalır

3. Bucaq Məhdudlaşdırma:

- K1 və K2 kontaktları, atma bucağının maksimum və minimum həddən kənara çıxmasını məhdudlaşdırır. Bu məhdudiyyətlər, atma bucağının təhlükəsiz və dəqiq şəkildə idarə edilməsini təmin edir.

4. Əks Əlaqə və Sabitləşdirmə:

- Atma bucağı dəyişdikdə, əks əlaqə vericisi vasitəsilə məlumat toplanır və etalon dövrlər sayına uyğunlaşdırılır. Bu, sistemin sabitliyini təmin edir və materialın düzgün şəkildə konteynerə atılmasını təmin edir.

Bu metod və GMT Suite proqramının istifadəsi, tullayıcıların və digər logistika avadanlıqlarının performansını optimallaşdırır. Proqramın müxtəlif komponentləri (Şək. 1) arasındakı inteqrasiya, proseslərin dəqiqliyini artırır, ətraf mühitin qorunmasına kömək edir və logistika əməliyyatlarının effektivliyini yüksəldir.

Şək. 1. GMT Suite proqram mühitində frez kəsici-tullayıcı elementin fəaliyyətinin optimallaşdırma alqoritminin vizuallaşdırılması

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

İşçi orqanın tullayıcının etibarlı əməliyyatlarını təmin etmək üçün icra mexanizmin etalon dövrlər sayı ilə əks əlaqə vericisinin asıllığı aşağıdakı qrafiklə müəyyən edilir (şək. 2).

Şəkil 2. İşçi orqanın tullayıcının icra mexanizmin etalon dövrlər sayı ilə əks əlaqə vericisinin asıllığı

Kanal və küvetlərin təmizləyici qurğunun işçi orqanınin kəsicı elementinin dövrlər sayını tənzimləmək üçün tullayıcının bucaq yerdəyişməsinin dəqiq göstəricilərlə ölçməsinin verilənləri və idarəetmə proqramı PLC-nin işçi mühitində göstərilmişdir (şək. 3). Burada tullayıcının dövrlər sayı və dönmə istiqamətləri göstərilir.

Şək. 3. Təmizləyici qurğunun işçi orqanınin kəsicı elementinin dövrlər sayının tənzimlənməsi üçün tullayıcının bucaq yerdəyişməsinin ölçməsinin verilənləri

Aparılan kompüter eksperimentləri küvet və kanalların təmizləyici qurğunun işçi orqanınin kəsmə gücünün, icra mexanizminin dövrlər sayının, tullayıcının bucaq yerdəyişməsinin və ümumilikdə texnoloji əməliyyatlarının dəqiq tənzimləməyə imkan verir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Mammadov J.F., Huseynov R., Huseynova G.H., Abdullayev G.S., Aliyeva S.B. Framework Modeling of Flexible Production Module Selection and Expert Analysis of its Management System // International Conference on Automation and Informatics (ICAI), Varna Technical University, –Bulgaria, October 1-3, –2020, –p. 34-41.
2. Mammadov, J.F. Algorithmic support for computer-aided design management of flexible manufacturing system and its equipment / J.F.Mammadov, I.R.Aliyev, G.H.Huseynova. Cybernetics and Systems analysis. – 2021. Scopus. Vol. 57, № 6. –p.118–127.